

REVISIÓN DE LITERATURA

Relaciones endo-periodontales en el diagnóstico y tratamiento de las patologías bucales

Endo-periodontal relationships in the diagnosis and treatment of oral pathologies

Natalia Sánchez Andrade¹. Alejandro Díaz Ronquillo². Bernarda Sánchez Arteaga³. Katty Rodríguez Almeida⁴

¹ Especialista en Periodoncia e Implantología Quirúrgica. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0001-7350-5718>

² Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-0649-7703>

³ Especialista en Endodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-1347-1798>

⁴ Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0003-8395-6269>

Correspondencia:

nataliasanchezandrade@gmail.com

Recibido: 28/05/2025

Aceptado: 27/06/2025

Publicado: 30/06/2025

RESUMEN

Las patologías pulpares y periodontales son afecciones que comprometen la pulpa dental y los tejidos de soporte del diente, respectivamente. Las pulpares incluyen inflamaciones e infecciones del nervio dental, mientras que las periodontales afectan encías, ligamento periodontal y hueso alveolar, pudiendo provocar dolor, movilidad dental y, en casos graves, pérdida dentaria. Objetivo: Analizar las relaciones endoperiodontales en el diagnóstico y tratamiento de las patologías bucales. Materiales y métodos: estudio descriptivo, mediante una revisión bibliográfica en bases de datos como Scielo, Google académico y Pubmed, se recolectó información de 17 fuentes bibliográficas relevantes y relacionadas a la temática planteada. Resultados: El diagnóstico en las relaciones endoperiodontales es fundamental para diferenciar el origen de la lesión, ya sea pulpar, periodontal o combinada. Una evaluación clínica y radiográfica precisa permite seleccionar el tratamiento adecuado y evitar intervenciones innecesarias. Un diagnóstico erróneo puede comprometer el pronóstico del diente, mientras que una identificación temprana y correcta mejora significativamente las posibilidades de éxito terapéutico y conservación de la estructura dental afectada. Conclusión: Las relaciones endoperiodontales reflejan la conexión anatómica y funcional entre la pulpa dental y los tejidos periodontales. Su comprensión es esencial para un diagnóstico preciso y un tratamiento eficaz. Abordarlas de forma integral permite preservar la salud bucal, prevenir complicaciones y mejorar el pronóstico de los dientes comprometidos por estas lesiones combinadas.

Palabras clave: Relación endoperiodontal. Patología pulpar. Lesión periodontal.

ABSTRACT

Pulpal and periodontal pathologies are conditions that compromise the dental pulp and the supporting tissues of the tooth, respectively. Pulpal pathologies include inflammation and infections of the dental nerve, while periodontal pathologies affect gums, periodontal ligament and alveolar bone, and can cause pain, tooth mobility and, in severe cases, tooth loss. Objective: To analyze endoperiodontal relations in the diagnosis and treatment of oral pathologies. Materials and methods: Descriptive study, by means of a review of the literature in databases such as Scielo, Google Scholar and Pubmed, information was collected from 17 relevant bibliographic sources related to the subject matter presented. Results: Diagnosis in endoperiodontal relations is essential to differentiate the origin of the lesion, whether pulp, periodontal or

combined. An accurate clinical and radiographic evaluation allows selecting the appropriate treatment and avoiding unnecessary interventions. An erroneous diagnosis can compromise the prognosis of the tooth, while early and correct identification significantly improves the chances of therapeutic success and preservation of the affected tooth structure. Conclusion: Endoperiodontal relationships reflect the anatomical and functional connection between the dental pulp and periodontal tissues. Understanding them is essential for accurate diagnosis and effective treatment. Addressing them in a comprehensive manner allows preserving oral health, preventing complications and improving the prognosis of teeth compromised by these combined lesions.

Key words: Endoperiodontal relationship. Pulpal pathology. Periodontal lesion.

INTRODUCCIÓN

Los procesos de inflamación en el periodonto relacionados con la necrosis de la pulpa dental y la enfermedad periodontal poseen una causa infecciosa. La distinción fundamental entre ambas entidades de la enfermedad es su correspondiente origen de infección. A menudo, las lesiones endodónticas consolidadas impactan en el periodonto marginal, a no ser que se originen cerca del margen óseo. En estas situaciones, una posible ruta para los elementos infecciosos en el conducto radicular podrían ser los conductos laterales.(1)

Las lesiones endoperiodontales se definen por la interacción patológica entre la pulpa y el tejido periodontal de un diente. Estas pueden surgir con enfermedades agudas o crónicas y se categorizan según signos y síntomas, que influyen directamente en su tratamiento y pronóstico, aunque la inflamación periodontal sea localizada, también puede impactar la pulpa, ya que la infección puede llegar al ápice de la pieza dental y poner en riesgo su salud vital.(2)

Las relaciones endoperiodontales se ocupan del diagnóstico, terapia y predicción de todo lo relacionado con el tejido pulpar y el periodonto, fusionando ambas especialidades previamente citadas. Se centra completamente en los elementos de prevención, el diagnóstico, el tratamiento adecuado y oportuno de las enfermedades y lesiones presentes y su pronóstico.(3)

La identificación exacta de las lesiones endoperiodontales debe fundamentarse en una mezcla de historial médico, análisis clínico exhaustivo y pruebas

radiográficas. La evaluación de la vitalidad pulpar, la exploración por ultrasonido, la palpación, la valoración de la movilidad y el examen periodontal son instrumentos cruciales que facilitan la distinción entre los distintos tipos de lesiones y la definición de un plan de terapia apropiado.(4)

Las técnicas revolucionarias en el tratamiento periodontal y endodóntico han progresado significativamente, fomentando la regeneración del cemento y la construcción de huesos. Estas técnicas no solo simplifican el tratamiento de los tejidos lesionados, sino que también favorecen la regeneración del ligamento periodontal alrededor del área de la lesión, optimizando el pronóstico a futuro. El uso de tratamientos regenerativos, tales como el uso de factores de crecimiento y biomateriales, ha demostrado resultados alentadores en la restauración de la estructura y función periodontal.(4)

Las lesiones endoperiodontales han experimentado un notable crecimiento e investigación en años recientes, ya que a menudo, la enfermedad o lesión progresa tan rápido que resulta imposible identificar su origen, es decir, si tuvo una causa primaria endodóntica o periodontal. Si no se realiza un diagnóstico adecuado, el plan terapéutico podría ser un poco incorrecto y poner en riesgo la salud del órgano dentario y sus tejidos de apoyo.(5)

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, con enfoque cualitativo, ya que se realizó un estudio sobre las

relaciones endoperiodontales para el diagnóstico y tratamiento de las patologías bucales.

La metodología utilizada fue mediante la recopilación de información de distintas fuentes bibliográficas actualizadas como libros y revistas científicas. Para la selección de las fuentes bibliográficas se trabajó en las bases de datos de Scielo, Pubmed, Redalyc y Google Académico, encontrando un total de 25 artículos relacionados a la temática, sin embargo, solo se seleccionaron un total de 17 por su relevancia y relación directa con el tema planteado y de acuerdo a las palabras clave como relación endoperiodontal, patología pulpar, lesión periodontal.

Mediante el método inductivo, el presente trabajo de investigación inicia con la observación de los fenómenos particulares que provocan alteraciones pulpares y periodontales. Además, se aplica el método analítico, que realiza una revisión y análisis del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad periodontal y pulpar, y como se complementa con la aplicación de técnicas innovadoras para devolver la funcionalidad de las estructuras de la cavidad bucal.

REVISIÓN DE LITERATURA

Tejido Pulpar

La pulpa dental es un componente del complejo dentinopulpar de origen ectomesenquimático, constituyendo un tejido conjuntivo laxo con propiedades únicas. Ubica la cavidad central del diente conocida como cámara pulpar, así como el conducto radicular en la corona y la raíz, respectivamente. Se compone de un 25% de agua y un 75% de compuesto por materia orgánica.(6)

La pulpa se encuentra en el núcleo del diente, precisamente debajo de la capa de dentina. Conocida como un componente del complejo dentino-pulpar, también denominada endodoncia, estos dos tejidos mantienen una relación estrecha y se necesitan entre sí para su evolución y supervivencia.(7)

Los vasos sanguíneos ingresan a la pulpa junto con fibras nerviosas sensoriales y autónomas, y se desprenden de ella mediante el conducto o foramen apical.(8) La pulpa, que se compone de odontoblastos, es un tejido conectivo que alberga vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Las cámaras pulpares (cavidad central del diente) albergan una considerable cantidad de pulpa, y los traumatismos y las infecciones son elementos esenciales para que las células madre de la pulpa dental (CPPD) restauren el tejido pulpar, tales como los odontoblastos.(9)

Las cuatro tareas fundamentales de la pulpa incluyen la creación y alimentación de la dentina, además de la inervación y protección del diente. La producción de dentina es una de las tareas más esenciales de la pulpa y, como se indicó, es compuesta por los odontoblastos. El papel de la pulpa también es nutricional, proporcionando a la dentina humedad y nutrientes, tales como albúmina, transferrina, tenascina y otros proteoglicanos.(7)

La función defensiva de la pulpa ocurre a través de la creación de nueva dentina, la cual puede actuar como un obstáculo contra los irritantes y disminuir la caries. Este proceso es mediado por la pulpa, la cual promueve la actividad de los odontoblastos o comienza la generación de nuevos para crear este tejido duro requerido. La clase y la cantidad de dentina generada se determinan por diversos factores, tales como el origen del daño (patógeno, térmico, químico), la profundidad del daño, su severidad y la superficie que se ve afectada.(7)

La conformación de la pulpa dental se asemeja a la de otros tejidos conectivos del organismo.(10)

La pulpa madura presenta 4 áreas morfológicas, las cuales comprenden:

1: Capa odontoblástica: la capa más exterior de una pulpa dental en buen estado. Está próxima a la predentina y se compone de los cuerpos celulares de los odontoblastos, los capilares, las fibras nerviosas y las células dendríticas. Es una capa muy especializada en la producción y

liberación de los elementos orgánicos de la dentina, y cuenta con una capa epitelial que recubre la pulpa dental.

2. Zona pobre en células: también conocida como zona de Weil libre, dado que se encuentra relativamente desprovista de células. Está próxima a la capa odontoblástica y está atravesada por capilares, fibras nerviosas de la amelia y extensiones citoplasmáticas de fibroblastos.

3. Zona rica en células: Está próximo a la región con bajo contenido de células. Muestra un incremento en la presencia de fibroblastos, concentrándose principalmente en la zona central de la pulpa. Principalmente, los elementos celulares de esta capa comprenden macrófagos y linfocitos. Las células que sustituyen a los odontoblastos con lesiones irreversibles desde esta capa.

4. Pulpa propiamente dicha: la masa central del tejido pulpar, formada por vasos sanguíneos y nervios de gran tamaño. El tejido muscular de esta región incluye fibras de colágeno y una sustancia esencial.

Periodonto

El periodonto está compuesto por dos secciones, el periodonto de protección y el periodonto de inserción. Las arterias maxilares superior e inferior son las que suministran sangre a los procesos alveolares. Estos producen las arterias intratabicales y sus extremidades finales, conocidas como arterias perforantes, las atraviesan. La lámina compacta cribiforme pasa por múltiples procedimientos hasta llegar al ligamento periodontal. Las venas, los vasos linfáticos y los nervios se introducen a través de los forámenes. Estos vasos y nervios mantienen una conexión profunda con los que surgen en la zona periapical desde el paquete vasculonervioso asignado a la pulpa dental.(6)

Generalmente, los tejidos periodontales están formados

por dos componentes: los componentes celulares y la matriz extracelular. La matriz desempeña un papel de soporte mecánico y de comunicación entre los componentes celulares. En su interior se hallan elementos fibrosos (como el colágeno, elastina, etc.) y elementos no fibrosos (como las glicoproteínas, proteoglicanos, fibronectina, laminina, entre otros). El colágeno es el componente fibroso clave que facilita la preservación de la estructura tonotisular.(11)

El crecimiento de los tejidos periodontales ocurre durante el desarrollo y formación de los dientes. Este procedimiento se inicia en la etapa embrionaria, cuando las células provenientes de la cresta neural (del tubo neural del embrión) se desplazan hacia el primer arco de la barrera. En este lugar, las células de la cresta neural conforman un conjunto de ectomesénquima bajo el epitelio del estomodeo (la cavidad oral inicial). Una vez que las células no diferenciadas de la cresta neural llegan a su lugar en los maxilares, el epitelio del estomodeo libera elementos que desencadenan el proceso.

interacciones entre el epitelio y la ectomesenquima.(11)

Clasificaciones de las lesiones endoperiodontales

Las lesiones endoperiodontales son alteraciones que afectan tanto los tejidos pulpares como los periodontales, debido a la estrecha relación anatómica y funcional entre ambos. Su clasificación es fundamental para un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado.

Estas lesiones pueden originarse en el tejido pulpar, en el periodontal, o en ambos simultáneamente, clasificándose así en primarias endodónticas, primarias periodontales, combinadas verdaderas y combinadas concomitantes. La correcta identificación del origen y la evolución de la lesión permite establecer un pronóstico más certero y seleccionar las terapias endodónticas, periodontales o combinadas más eficaces, optimizando la recuperación de los tejidos dentales comprometidos.

Tabla 1. Basado en relaciones patológicas (Guldener & Langeland)

Tipos de Lesiones	Descripción
Lesión endodóntica-periodontal	La pulpa necrótica precede a los cambios periodontales.
Lesión periodontal-endodóntica	En esta lesión la infección bacteriana de una bolsa periodontal asociada a la pérdida de inserción y exposición radicular se propaga a través de los conductos accesorios y laterales hacia la pulpa causando su necrosis.

Fuente. Tabla elaborada por el autor a partir de Pesqueira, P; Carro, H. (3)

La clasificación de las lesiones endoperiodontales según el tratamiento requerido incluye: lesiones endodónticas primarias, tratadas con endodoncia; periodontales primarias, con tratamiento periodontal; combinadas verdaderas, que requieren ambos tratamientos simultáneamente; y lesiones secundarias, donde una patología inicial (endodóntica o periodontal) causa la otra, exigiendo un enfoque secuencial de tratamiento para restaurar la salud bucal integral del paciente.

Tabla 2. Basado en etiología, diagnóstico, pronóstico y tratamiento (Clasificación de Simon)

Tipos de Lesiones	Descripción
Lesiones endodónticas primarias	Tienen procedencia endodóntica, se relacionan con los dientes que presentan conductos infectados, también que tienen tratamientos previamente realizados sin ningún éxito en su cuidado. La exacerbación aguda de lesiones apicales crónicas en la pieza dental necrótica pulpar podría drenar coronalmente siguiendo el ligamento periodontal hacia el surco gingival.
Lesiones periodontales primarias	Cuando la patología periodontal es generalizada y no se encuentra un factor local capaz de afectar la pulpa y se presenta aun en estado vital, la lesión tiene su origen periodontal. La periodontitis aumenta gradualmente por medio de la superficie radicular, cuando se realiza el sondeo es fácil apreciar cálculos en la superficie radicular, al realizarse las pruebas de vitalidad responde adecuadamente la pulpa.
Lesiones endodónticas primarias con compromiso periodontal secundario	Si lesión endodóntica no se trata, hay la pasividad de que evolucione hasta lesión periodontal secundaria. Ha logrado detectarse la placa y cálculo, cabe aclarar que el tratamiento y pronóstico de las piezas dentales resulta distinto de aquellos donde solo presentan lesión endodóntica. Si se realiza solamente el tratamiento endodóntico, entonces solo una parte de la lesión estará sana, y la lesión del periodonto permanece.
Lesión periodontal primaria con de compromiso endodóntica secundario	La continuidad de bolsas periodontales puede alcanzar el límite apical junto, donde el tejido pulpar se direcciona hacia una afección patológica pulpar. En el caso de la pulpitis retrógrada, está bien podría ocurrir cuando la patología periodontal permite apreciar los conductos laterales al ambiente oral, también existe el caso cuando compromete el conducto apical.
Lesiones periodontales y pulpares concomitantes	Este tipo de lesiones podrían coexistir con una diversidad de etiologías. Existe lesión endodóntica sin presencia de comunicación con las lesiones periodontales. Ante tal situación las dos lesiones son tratadas individualmente.

Fuente. Tabla elaborada por el autor a partir de Pesqueira, P; Carro, H. (3)

Tabla 3. Basado en el tratamiento requerido

A	Dientes que necesitan únicamente tratamiento endodóntico
B	Dientes que necesitan únicamente tratamiento periodontal
C	Dientes que necesitan los dos tipos de tratamientos.

Fuente. Tabla elaborada por el autor a partir de Pesqueira, P; Carro, H. (3)

La clasificación de las lesiones endoperiodontales basada en el tratamiento endodóntico se centra en identificar el origen de la patología para guiar la intervención adecuada. Se dividen en: lesiones endodónticas primarias, que requieren únicamente tratamiento de conductos; lesiones periodontales primarias, donde no se indica tratamiento endodóntico inicial; lesiones endodónticas primarias con compromiso periodontal secundario, que requieren tratamiento de conductos y posterior manejo periodontal; lesiones periodontales primarias con compromiso endodóntico secundario, donde el tratamiento inicia con terapia periodontal seguida de endodoncia; y lesiones verdaderamente combinadas, que exigen un enfoque interdisciplinario simultáneo para restaurar la salud pulpar y periodontal del diente afectado.

Tabla 4. Basado en tratamiento endodóntico

Tipo 1	Origen endodóntico y pulpar usualmente con necrosis
Tipo 2	Básicamente viene a ser la enfermedad periodontal misma que en ocasiones tiende a afectar la pulpa, por lo general, podría estar dañada o normal ante la pulpitis ascendente.
Tipo 3	Se considera un caso combinado de enfermedad periodontal y problema endodóntico, generalmente existe necrosis pulpar.

Fuente. Tabla elaborada por el autor a partir de Pesqueira, P; Carro, H. (3)

Enfermedad periodontal

La enfermedad periodontal es una expresión genérica para la enfermedad periodontal hace referencia a las distintas patologías que impactan al individuo temporal. Las afecciones periodontales son variadas, siendo la gingivitis y la periodontitis las más frecuentes.

En el Taller Mundial de 2017 llevado a cabo en Chicago, ILL definió una categoría para la patología periodontal. Este taller estuvo compuesto por cuatro grupos de especialistas que abordaron en el primer grupo: salud periodontal, enfermedades y condiciones gingivales, el segundo grupo: periodontitis, y el tercer grupo: desarrollo y condiciones adquiridas en las manifestaciones periodontales de enfermedades sistémicas, y grupo 4; patologías y situaciones perinatales.(12)

Periodontitis: etapas o estadios

Se toma en cuenta: gravedad, complejidad, amplitud y distribución. Se establecerán los estados en los números I, II, III y IV. Estas fases buscan categorizar la severidad y la extensión de la enfermedad en cada paciente, basándose en la cantidad cuantificable de tejido de

apoyo dañado o afectado, incluso los dientes que se pierden debido a la periodontitis. Examinar los factores de riesgo concretos puede enriquecer la evaluación para considerar la complejidad de la enfermedad, con el objetivo de proporcionar una gestión a largo plazo más efectiva en cada caso específico.(12)

Es necesario identificar la fase inicial de periodontitis mediante el sondeo periodontal para valorar la pérdida de inserción clínica (NIC). Si aún no se dispone del NIC, es necesario evaluar al menos la pérdida de hueso radiográfica. La periodontitis puede alterar la definición de cada fase. Uno o varios elementos complicados pueden elevar el panorama de la periodontitis a un nivel superior. En el desarrollo y distribución, se mantiene la forma localizada (< 30% de los dientes afectados) y la forma generalizada, añadiendo un patrón molar o incisivo.(13)

Consecuencias de la enfermedad periodontal a nivel pulpar

Las lesiones endoperiodontales pueden tener consecuencias significativas si no se diagnostican y tratan oportunamente. Al comprometer simultáneamente la pulpa dental y los tejidos periodontales, estas lesiones

pueden provocar dolor intenso, movilidad dental, formación de abscesos, pérdida de soporte óseo y, en casos avanzados, la pérdida del diente afectado. Además, la infección puede extenderse a estructuras adyacentes, complicando el cuadro clínico. El pronóstico depende del origen de la lesión y de la rapidez con que se inicie el tratamiento adecuado. Una atención integral, que aborde tanto el componente endodóntico como el periodontal, es clave para evitar complicaciones a largo plazo.

- *Ranura palatogingival*

Es una irregularidad habitual en los incisivos laterales superiores. La ranura se inicia en la fosa central o por medio del cíngulo, y se expande a distancias diversas hacia el ápice. Esto ofrece una clase de embudo que conserva la placa bacteriana. Estas ranuras se relacionan con bolsas periodontales profundas que presentan anomalías intraóseas. Están vinculadas a la incidencia de periodontitis localizada con o sin enfermedad pulpar, en función de la profundidad, longitud y complejidad de la ranura.(3)

- *Perforaciones radiculares*

Es una irregularidad habitual en los incisivos laterales superiores. La ranura se inicia en la fosa central o mediante el cíngulo, y se propaga a distancias diversas hacia el ápice. Esto ofrece una clase de embudo que conserva la placa bacteriana. Estas ranuras se relacionan con bolsas periodontales profundas que presentan anomalías intraóseas. Están vinculadas a la incidencia de periodontitis localizada con o sin enfermedad pulpar, en función de la profundidad, longitud y complejidad de la ranura.(3)

- *Fracturas verticales radiculares*

Las fracturas son provocadas por un trauma que puede presentarse en dientes de importancia vital o no vital. La prevalencia de fracturas en los dientes que han sido sometidos a un procedimiento de condensación lateral y que han sido restaurados mediante endopostes. Las fracturas de la raíz también pueden surgir como una

lesión primaria que cause un daño periodontal secundario. La terapia para estos depende del tipo de diente, su extensión, su duración y la ubicación de la fractura.(3)

DISCUSIÓN

Regidor en 2019, en su investigación refiere que, desde hace décadas, las lesiones de origen endo-periodontal son un asunto muy discutido en cuanto a su diagnóstico, pronóstico y tratamiento. A menudo, el nivel de progreso de la lesión dificulta o dificulta identificar la lesión primaria o el origen de la misma. En ocasiones, esta circunstancia resulta en un protocolo de actuación incorrecto y dificulta el pronóstico del diente en cuestión.(14)

En la investigación de Jiménez y López del 2019, mencionan que las afecciones intensas del conducto radicular pueden causar una devastación rápida y amplia del mecanismo de fijación. Tras la correcta terapia endodóntica, es necesario esperar que estas lesiones se recuperen sin una anomalía periodontal persistente.(1)

Mientras que Ancundia, Menendez y Mindiola en 2024, indican que es vital que los expertos en odontología comprendan la relevancia de tratar primero la parte endodóntica de la lesión antes de intervenir en el componente periodontal. Un éxito en el tratamiento endodóntico puede mejorar notablemente las condiciones periodontales, sin embargo, se requiere un monitoreo continuo y una revisión para garantizar que no existan indicios de infección o inflamación.

Esto guarda relación con el trabajo de Fernández en 2023, que establece que es crucial que los especialistas en odontología entiendan la importancia de primero tratar la parte endodóntica de la lesión antes de realizar intervenciones en el componente periodontal. Un tratamiento endodóntico exitoso puede mejorar significativamente las condiciones periodontales, no obstante, es necesario un seguimiento constante y una revisión para asegurar que no haya señales de infección

endoperiodontales. *Odontol Vital*. diciembre de 2017;(27):35-44.

4. Anchundia AM, Oña LEM, Anthony MC. Lesiones endoperiodontales, su tratamiento y pronóstico. *Rev Cuba Investig Bioméd* [Internet]. 26 de julio de 2024 [citado 23 de junio de 2025];43(0). Disponible en: <https://revibiomedica.sld.cu/index.php/ibi/article/view/3434>

5. Lozano López MF. Lesiones Endoperiodontales: Diagnóstico, Pronóstico Y Tratamiento. Universidad Nacional Autónoma de México; 2023.

6. Gomez de Ferraris MaE, Campos Muñoz A. *Histología y Embriología Bucodental* Gomez de Ferraris [Internet]. 2da edición. Editorial Médica Panameicana; 2002 [citado 23 de junio de 2025]. Disponible en: https://www.academia.edu/8172519/Histologia_y_Embriologia_Bucodental_Gomez_de_Ferraris

7. Ghannam MG, Alameddine H, Bordoni B. *Anatomy, Head and Neck, Pulp (Tooth)*. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 [citado 23 de junio de 2025]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537112/>

8. Martínez Ocampo J. Características Y Manejo Estomatológico De Lesiones Endoperiodontales Secundarias A Un Traumatismo Incisal En El Hospital Militar De Zona El Vergel. Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco; 2019.

9. Ghanavatinejad F, Fard Tabrizi ZP, Omidghaemi S, Sharifi E, Møller SG, Jami MS. Protein biomarkers of neural system. *J Otol*. 1 de septiembre de 2019;14(3):77-88.

10. Cohenca N, Paranjpe A, Berg J. Vital Pulp Therapy. *Dent Clin North Am*. 1 de enero de 2013;57(1):59-73.

11. Obando Sánchez LA. *Anatomía Del Periodonto Macroanatomía Y Microanatomía Del Periodonto*. Universidad Garcilaso de la Vega; 2019.

12. La nueva clasificación de enfermedades periodontales [Internet]. [citado 23 de junio de 2025]. Disponible en: [https://www.medigraphic.com/pdfs/COMPLETOS/adm/](https://www.medigraphic.com/pdfs/COMPLETOS/adm/2018/od183.pdf#page=8)

2018/od183.pdf#page=8

13. Vara-Delgado A, Sosa-González R, Alayón-Recio CS, Ayala-Sotolongo N, Moreno-Capote G, Alayón-Recio V del C, et al. Uso de la manzanilla en el tratamiento de las enfermedades periodontales. *Rev Arch Méd Camagüey*. junio de 2019;23(3):403-14.

14. Lesiones endo-periodontales: diagnóstico, clasificación, tratamiento y pronóstico [Internet]. [citado 23 de junio de 2025]. Disponible en: <https://ortizvigon.com/wp-content/uploads/2019/02/Regidor-et-al.-2019-EndoPerio.pdf.pdf>

15. Meneses Fiallos T. Trabajo de titulación en conformidad con los requisitos establecidos para optar por el título de odontóloga [Universidad de la Américas]. 2018.

16. Romero E. LESIONES ENDOPERIODONTALES. Universidad Nacional de Cuyo; 2020.

17. Caguana Aucatoma K. Lesiones Endoperiodontales Asociadas A Enfermedades Pulpares. Revisión Bibliográfica. Universidad Regional Autónoma de los Andes; 2023.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo